

Специфика социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью

Е. А. ЛАПП, Е. О. КОЧЕТКОВА, Е. В. РЕЗАНОВА, Н. А. ЕЛИСЕЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Важным условием включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательную среду является их способность работать с информацией для решения учебных и коммуникативных задач, а также личного позиционирования. Информация в современном мире становится реальным социальным ресурсом, способным помочь человеку приспособиться к постоянным изменениям, адаптироваться к жизни в условиях неопределённости, находить актуальные цифровые средства и выработать модели поведения, соответствующие новым обстоятельствам.

Цель статьи – изучение специфики социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

Материалы и методы. В исследовании использована авторская анкета «Самооценка информационной компетентности». Обработка результатов исследования выполнялась с помощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel.

Результаты исследования. Исследование расширило представление о специфике мотивационно-ценностного, когнитивно-операционального и рефлексивно-прогностического компонентов социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. По итогам проведенного исследования выявлено, что 55% студентов демонстрируют высокий уровень мотивационно-ценностного компонента, выступающего ведущим и интегрирующим все другие компоненты информационной компетентности.

Заключение. Исследование позволило получить новые факты, способствующие расширению современных представлений о специфике социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. Данная проблематика может получить свое развитие в разработке новых подходов к социализации студентов с ОВЗ и инвалидностью. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности организаторами инклюзивного образовательного процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инклюзивная практика, социально-информационная компетентность, мотивационно-ценностный компонент, когнитивно-операциональный компонент, рефлексивно-прогностический компонент

Для цитирования: Лапп Е. А., Кочеткова Е. О., Резанова Е. В., Елисеева Н. А. Специфика социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 484–500. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.30>

Поступила: 29.07.2025 | Одобрена: 18.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The Specifics of Social and Informational Competence of Students with Disabilities and Disabilities

E. A. LAPP, E. O. KOCHETKOVA, E. V. REZANOVA, N. A. ELISEEVA

ABSTRACT

Introduction. An important condition for including people with disabilities in the educational environment is their ability to work with information to solve educational and communication tasks, as well as to position themselves personally. In today's world, information has become a real social resource that can help people adapt to constant changes, adjust to life in an uncertain environment, find relevant digital tools, and develop behavior patterns that are appropriate for new circumstances.

The purpose of this article is to explore the specific features of the social and information competence of students with disabilities who are enrolled in secondary vocational education institutions.

Materials and methods. The study used the author's questionnaire "Self-assessment of information competence". Processing of research results was performed using Microsoft Word, Microsoft Excel.

Results. The study gives an idea of the specifics of the motivational-value, cognitive-operational, and reflexive-predictive components of the socio-informational competence of students with disabilities and disabilities studying in institutions of secondary vocational education. The results of the study revealed that 55% of students demonstrate a high level of motivational and value component, acting as a leader and integrating all other components of information competence.

Conclusion. The study allowed to obtain new facts that contribute to the expansion of modern ideas about the specifics of social and information competence of students with disabilities and disabilities studying in institutions of secondary vocational education. This problem can be developed in the development of new approaches to the socialization of students with disabilities and disabilities. The results of the study can be used in practice by the organizers of an inclusive educational process.

KEYWORDS

inclusive practice, social and informational competence, motivational and value component, cognitive and operational component, reflexive and predictive component

For Citation: Lapp, E. A., Kochetkova, E. O., Rezanova, E. V., & Eliseeva, N. A. (2026). The Specifics of Social and Informational Competence of Students with Disabilities and Disabilities. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 484–500. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.30>

Received: 29 July 2025 | Approved: 18 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Нормативные документы ЮНЕСКО определяют социально-информационную компетентность студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью как значимый фактор их полноценного участия в жизни общества, а также акцентируют внимание на обеспечении равного доступа к учебной и общественной информации [1].

Социально-информационная компетентность студентов с ОВЗ и инвалидностью рассматривается в фокусе инклюзивных процессов с позиций международного и российского нормативно-правового поля. Статья 3 Конвенции ООН о правах инвалидов указывает на обязательность действий государства в отношении людей с ограниченными возможностями для обеспечения их интересов во всех сферах жизни. Зарубежные исследователи рассматривают разные вопросы в сфере инклюзивного образования: от принятия особенностей [2] до самореализации лиц с инвалидностью в социуме [3] и их профессиональной реализации [4], обеспечение равных прав при обучении [5], создание условий безбарьерной среды для людей с инвалидностью в разных странах и регионах [6].

Требования «Закона об образовании в РФ» и других нормативно-правовых документов, в части касающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в России, трансформируют современное образовательное пространство на федеральном и региональном уровнях, актуализируя право каждого на образование в течение всей жизни и для жизни без дискриминации и наравне с другими [7]. Решающее значение приобретает не только объем и качество знаний студента, но и способы получения, обобщения, структурирования и сохранения знаний. Это рассматривает С.Р. Хабльева как условие успешного формирования профессиональной компетентности студентов данной категории [8].

Пристальное внимание на современном этапе уделяется вопросам совершенствования условий, позволяющих лицам с ОВЗ и инвалидностью быть полноценно включенными в процесс обучения. Это обуславливает необходимость поиска нового содержания и форм профессиональной подготовки будущего специалиста в вузе или колледже. Акцент при этом ставится на психолого-педагогической и методической составляющих, обеспечивающих развитие и формирование социально-информационной компетентности. М.Г. Кузьмич рассматривает вопрос формирования социально-информационной компетентности учащихся при реализации компонентов медиаобразования, описывает способы их использования, возможные пути формирования компетентности, основные направления работы, которые должны соблюдаться для формирования социально-информационной компетентности у учащихся в процессе реализации образовательного процесса [9]. В. В. Дегтярева, Е. В. Никитенко, Т. Н. Дегтярева описывают общие подходы и требования, принципы проектирования онлайн-курсов для обучающихся с инвалидностью в контексте развития современного цифрового пространства вуза, с учетом обеспечения методических требований к освоению контента пользователями с инвалидностью [10].

Несмотря на то, что за последнее десятилетие теория и практика работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью обогатилась новым исследовательским материалом, в оценке социально-информационной компетентности этих обучающихся, как считают современные исследователи, остаются системные проблемы. Они касаются специфики социально-психологической адаптации [11], информационно-коммуникативной компетентности [12], формирования компетенций, расширяющих возможности студентов в условиях цифровизации общества [13] и др.

Практика свидетельствует, что существует диссонанс между потребностью применять информационные ресурсы в учебном процессе и готовностью обучающихся активно использовать их на занятиях, например, неумение использовать в учебном процессе электронные образовательные ресурсы MOODLE [14], а также пробелом является недостаточная подготовленность преподавателей к работе с техническими ресурсами [15], что отрицательно влияет на развитие социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью.

Становится необходимым формировать социально-информационную компетентность личности, лежащую в основе информационной культуры будущих специалистов, которая должна быть адекватна современному уровню и перспективам развития информационных процессов и систем. В обстоятельствах стремительной смены информационных потоков и используемых технологий возрастает необходимость развития умений обучающихся адаптироваться в информационном

обществе. Для преподавателей становится необходимым создавать специальные условия и среду в педагогическом процессе, дидактические условия формирования социально-информационной компетентности [16], повышение внутренней мотивации учащихся [17], необходимость развития социальной ответственности студентов, развитие цифровой грамотности [18]. Однако несмотря на изучение опыта применения цифровых ресурсов и развития социально-информационной компетентности студентов, исследований в этой части профессионального дискурса недостаточно.

Оценка социально-информационной компетентности студентов остается актуальной психолого-педагогической и методической проблемой, особенно требующей своего решения в отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью. Настоящее исследование имеет целью изучение специфики социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В ходе теоретического анализа и синтеза научных положений зарубежных и российских источников было установлено, что большинство исследователей, рассматривая готовность респондентов к работе с информацией, отдают предпочтения таким терминам как «цифровая компетентность» «цифровая грамотность», «цифровая культура», «цифровая трансформация» и др. По мнению австралийского ученого G. Falloon, за последние годы учеными было предложено много разных концепций, моделей, подходов к развитию у студентов цифровых навыков, однако в международном научном сообществе продолжают активные дискуссии о сущности цифровой компетентности и ее компонентов, которые следует формировать в процессе практической подготовки будущих педагогов в вузе. Ученый представляет цифровую компетентность как целостную систему, состоящую из различных интегративных цифровых компетенций: знание и понимание базовых основ и терминологии, управление информацией, коммуникация и сотрудничество, конфиденциальность и безопасность, принятие обоснованных решений [19].

Группа шведских исследователей G. Fransson, J.O. Lindberg, A. D. Olofsson предлагают понятие «адекватная цифровая компетентность» в отношении различных участников образовательных отношений, характеризуя ее как способность применять цифровые инструменты в соответствии с потребностями и условиями каждой группы, а также с обеспечением соответствующей инфраструктуры, технической и педагогической поддержки. Такая компетентность, по мнению авторов, меняется с течением времени и согласуется с развитием и использованием цифровых инструментов в соответствии с локальными условиями образовательного учреждения и требований общества в целом [20]. В качестве цифровой компетентности филиппинские ученые B.R. Servancia и G. Escarlos рассматривают способность эффективно и ответственно использовать цифровые технологии, инструменты и ресурсы для доступа, оценки, создания и ответственного распространения информации на примере учителей начальных классов. По мнению авторов, существует прямая зависимость между цифровой компетентностью и успешным профессиональным развитием учителей начальной школы. Среди компонентов цифровой компетентности ими выделены: технологический, социальный, этический и педагогический [21].

Если провести тождественное равенство между цифровой культурой и цифровой компетентностью, то, например, П.И. Гаирбекова рассматривает цифровую культуру как особый вид цифровой компетентности, которая характеризуется как способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни. Среди компонентов цифровой компетентности данный автор выделяет информационную, компьютерную, коммуникативную грамотности, а также медиаграмотность и отношение к технологическим инновациям [22].

Влияние цифровизации в отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью изучается многими зарубежными исследователями. По мнению N. M. Mastam и R. Zaharudin, стремительное внедрение цифровых технологий вызывает различные препятствия в контексте технологических, педагогических и социокультурных аспектов, с которыми обучающиеся с ОВЗ сталкиваются в цифровой образовательной среде. Авторы указывают на потребность в создании доступной, эффективной и увлекательной инклюзивной цифровой среды, которая позволит расширить не только академические, но и социальные возможности всех студентов с ОВЗ, а также позволит повысить уровень

независимости и общего качества жизни лиц данной категории [23]. S.Venkatesan в своем исследовании затрагивает проблему цифрового неравенства в отношении лиц с ОВЗ. Автор констатирует, что во избежание сложностей, связанных с кибербезопасностью, использованием вспомогательных средств, онлайн-образованием и другими потенциальными рисками в сети, требуется целенаправленное развитие цифровой грамотности у студентов с ОВЗ, чтобы они смогли стать полноправными членами цифрового общества [24]. Еще одна интересная авторская позиция прослеживается в работе А. Hercowitz-Amir, M.Yabo, которые предлагают к процессу повышения цифровой грамотности молодых людей с ОВЗ привлекать членов семьи и официальных опекунов. По мнению ученых, такой подход позволит более качественно подготовить лиц с ОВЗ к социальному взаимодействию в цифровой среде [25]. Рассматривая цифровую компетентность студентов университетов, имеющих инвалидность, авторы J. Cabero-Almenara, J.J. Gutiérrez-Castillo, A. Palacios-Rodríguez определили следующие ее компоненты: технологическая грамотность, поиск и обработка информации, критическое мышление, решение проблем и принятие решений, коммуникация и сотрудничество, цифровая гражданственность, коммуникация и сотрудничество. В ходе изучения самовосприятия цифровой компетентности студентов с инвалидностью различной этиологии исследователи установили, что наиболее развитые цифровые навыки наблюдаются у лиц с нарушениями слуха, зрения и интеллектуальными нарушениями. Однако, авторы пришли к выводу, что тип инвалидности не влияет на цифровую компетентность [26]. В ряде зарубежных исследований цифровая грамотность рассматривается как наиболее значимая для поступления в колледж и дальнейшего трудоустройства [27], а также в качестве вспомогательной при получении естественно-научного образования лицами с ОВЗ и инвалидностью [28].

В рамках представленного исследования авторская позиция иная, исследователи оперируют термином «социально-информационная компетентность» в связи с тем, что данная компетентность в большей степени относится к социальным компетенциям, которые необходимы будущему специалисту при взаимодействии с социумом для решения профессиональных задач посредством информационных технологий.

Осмысление и интерпретация феномена социально-информационной компетентности крайне неоднородны в позициях современных исследователей. В имеющихся на сегодняшний день зарубежных и российских исследованиях социально-информационная компетентность рассматривается исключительно в небольшом количестве работ и при этом интерпретируется с различных позиций, имея в своей основе неоднородную структуру (см. табл. 1).

Таблица 1 Ключевые определения социально-информационной компетентности в современных научных исследованиях

Исследователи	Сущность социально-информационной компетентности	Компоненты социально-информационной компетентности
М. Allaniyazova [29]	осведомленность человека о его сознательном отношении к информации, распространяемой через социальные сети, а также умение критически осмысливать информацию, полученную в социальных сетях	личностный, социальный, поведенческий, оценочный
Л.Г. Астахова, В.А. Макарова [30]	способность эффективного использования информационных технологий для совместного с другими специалистами решения задач профессиональной деятельности	когнитивный, технологический, мотивационно-ценностный, оценочно-рефлексивный
М.Г. Кузьмич [9],	интегративное качество личности будущего специалиста	когнитивный, технологический, мотивационно-ценностный, креативный
М.С. Воропаев, А.С. Аничкина [31]	вид социальной компетентности, который проявляется в социальных взаимодействиях, опосредованных работой компьютерных устройств	личностный и социальный (черты личности, являющиеся общими предикторами социально-эффективного поведения, и навыки социально эффективного поведения в смешанной и виртуальных средах)

М. Allaniyazova, описывая сущность понятия «социально-информационная компетентность» проводит сравнительный анализ с такими сходными понятиями, как «информационная компетентность», «социальная компетентность», «социально-коммуникативная компетентность». Автор приходит к выводу, что данные понятия в отношении «социально-информационной компетентности» имеют веские отличительные признаки и являются альтернативными. Кроме того, формирование и развитие социально-информационной компетентности у обучающихся на всех этапах непрерывного образования является одной из центральных социально-педагогических задач на сегодняшний день [29]. А.Г. Астахова, В.А. Макарова, описывая социально-информационную компетентность студентов при подготовке к будущей педагогической деятельности, акцентируют исследовательское внимание на том, что социально-информационную компетентность следует рассматривать не как совокупность социальной и информационной компетенций, а как качественно иную интегративную характеристику [30]. В работах М.Г. Кузьмич представлен опыт формирования социально-информационной компетентности у студентов педагогических специальностей среднего профессионального образования с акцентом на внедрении компонента медиаобразования [9]. М.С. Воропаев, А.С. Аничкина рассматривают значимость и специфику социально-информационной компетентности в масштабе информационного общества в целом [31]. Однако глубоких исследований, направленных на изучение социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, авторами не было обнаружено.

Анализ теоретических исследований позволяет выделить следующие компоненты в структуре социально-информационной компетентности и описать их сущность:

- мотивационно-ценностный компонент проявляется в осознании на личностном уровне значимости и ценности информации для образования и саморазвития личности в условиях жизнедеятельности в современном обществе;
- когнитивно-операциональный компонент определяется наличием теоретических и практических информационных знаний, профессиональных способностей и системного мышления, индивидуального стиля деятельности, необходимых для выполнения профессиональной деятельности при решении различных профессиональных задач в цифровой среде;
- рефлексивно-прогностической компонент находит отражение в осознанном подходе к решению поставленных задач, реализации решений на основе методологических подходов, оценке собственной деятельности и ее результатов с перспективой на качественные профессиональные изменения.

Как показывают научные исследования и педагогическая практика, приобщение личности к общественному опыту происходит в условиях информационного пространства, в мире электронной культуры и цифровой образовательной среды [32]. При этом молодежь не имеет достаточно четких представлений о составе информационных ресурсов, базах и банках данных, в которых они хранятся. Поисковая деятельность носит упрощенный характер, что приводит к поверхностным результатам [33]. Исследования показывают, что несмотря на постоянное использование студентами различных мобильных устройств и социальных сетей, они не владеют достаточным уровнем цифровых навыков [34; 35].

В условиях стремительных изменений, происходящих в мире и основанных на конфликтах в мировом сообществе, которые влекут за собой социально-информационную войну, обучение студентов сводится не только к формированию умения использовать современные цифровые технологии в своей профессиональной деятельности, но и ориентирует профессиональные образовательные учреждения на развитие способности критически относиться к поступающей информации из различных цифровых источников [36]. Личностное и профессиональное становление студенческой молодежи основано на внедрении и активном использовании средств массовой коммуникации (блогов, интернет-изданий, социальных сетей) в образовательной среде [9; 37]. При этом важно, чтобы студенческая молодежь обладала цифровым критическим мышлением и могла дать адекватную оценку полученной информации из сети Интернет, которая может привести к дезориентированности в реальной ситуации происходящего в мире [38; 39]. Отсюда возникает необходимость расширения понимания информационной компетентности до понятия социально-информационной [32].

Исследователи подчеркивают важность разработки комплексных программ развития социально-информационной компетентности, учитывающих индивидуальные особенности и потребности

лиц с ОВЗ и инвалидностью [40], акцентируют внимание на роли самообучаемости, самоэффективности, мотивации и автономии в процессе становления социально-информационной компетентности [41] как показателя, в том числе, качества подготовки выпускника [42].

При этом, как отмечают исследователи проблемы, информация в современном мире становится реальным социальным ресурсом: она способна помочь человеку приспособиться к постоянным изменениям [43], адаптироваться к жизни в условиях неопределённости [44], находить актуальные цифровые средства и выработать модели поведения, соответствующие новым обстоятельствам [45; 46].

Таким образом, актуальным становится формирование у студентов с ОВЗ и инвалидностью умения обнаружить, систематизировать информацию, в том числе с применением российских программных продуктов [47]; опираясь на информацию, уметь выражать и аргументировать свое мнение, донести до партнера свои доводы [48]; логично презентовать материал, использовать оптимальное количество и качество информационных ресурсов [49]; демонстрировать навыки активной и самостоятельной работы с современными цифровыми и информационными ресурсами [50]; установить положительную коммуникацию с аудиторией, то есть проявить качества, свойственные личности, обладающей социально-информационной компетентностью [51].

Выявленные особенности социально-информационной компетентности современных студентов позволили авторам выстроить логику научного эксперимента в отношении студентов с ОВЗ и инвалидностью. В ходе эмпирического исследования была выполнена оценка актуального состояния мотивационно-ценностного, когнитивно-операционального, рефлексивно-прогностического компонентов социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью. Для этого авторами была составлена и использована анкета «Самооценка информационной компетентности».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2025 году. Целью исследования стало выявление специфики социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью. Рабочая гипотеза формулировалась нами следующим образом: инклюзивная среда современного образовательного учреждения, включающая традиционную и информационную среду обучения, оказывает влияние на состояние и специфику социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью.

В исследовании приняли участие 100 респондентов с ОВЗ и инвалидностью – студенты колледжей Ленинградской и Московской областей, в том числе 76% женщин и 24% мужчин. Возрастные категории опрошенных: 13% – до 18 лет, 85% – от 19 до 25 лет, 2% – старше 25 лет. Исследование было проведено на основе анкеты «Самооценка информационной компетентности», составленной авторами, представленной в Google Форме (<https://clck.ru/3N6iyN>) и включавшей два блока: ИКТ-грамотность (47 вопросов) и «Опыт использования ИКТ» (55 вопросов). Лист самооценки также включал вопросы, связанные с описанием персональных данных, и частные вопросы актуализации отношения респондентов к информационной среде образовательного учреждения. Все участники опроса получали инструкцию оценить собственную информационную компетентность путем выбора одного варианта ответа из предложенных или оценить по шкале: «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», «нет», «не знаю, не ясен вопрос». Оценка результатов исследования выполнялась с учетом выделенных авторами компонентов социально-информационной компетентности: мотивационно-ценностного (вопросы анкеты, отражающие желание респондентов осваивать, использовать новые информационно-коммуникационные технологии и повышать уровень своей информационной грамотности и др.); когнитивно-операционального (вопросы анкеты, отражающие навыки работы по отбору информации с учетом поставленной задачи; работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами; работы с базовыми сервисами и технологиями Интернет); рефлексивно-прогностического (вопросы анкеты, отражающие причину выбора источника информации и уровень владения им).

Обработка результатов проводилась с помощью программ Microsoft Word, Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показал анализ научных источников по теме исследования, ведущим и интегрирующим все другие компоненты информационной компетентности, выступает мотивационно-ценностный [52; 53]. В исследовании установлено, что 55% студентов демонстрируют высокий уровень исследуемого компонента. Возраст участников опроса, в основном, варьируется от 18 до 25 лет, что позволяет говорить об этом контингенте обучающихся как «цифровых аборигенах» с присущей им системой ценностей. Студенты высоко оценивают возможности использования ИКТ на учебных занятиях и при подготовке к ним (73%); предпочитают оформлять домашние задания с использованием компьютера и осуществлять поиск информации в сети Интернет (86%). Обучающиеся делают выбор в пользу электронной информации, библиотеку для подготовки домашних заданий используют лишь 27% студентов с ОВЗ и инвалидностью. Поясняя приоритет использования информационных ресурсов, студенты отмечают, что такая форма выполнения домашних заданий ускоряет процесс поиска и обмена учебной информации с преподавателем или однокурсниками. Студенты с высокой мотивацией могут транслировать заданные педагогом алгоритмы учебной деятельности в цифровом дискурсе, проявляют интерес к познанию нового в этом направлении.

Низкий уровень мотивационно-ценностного компонента демонстрируют 29% студентов с ОВЗ и инвалидностью. В эту группу вошли обучающиеся, у которых не сформированы ценности познавательной деятельности с применением информационных технологий; отсутствует потребность в овладении методами работы с информацией. Студенты отмечают, что для них несущественно в традиционной или дистанционной образовательной среде осуществлять обучение, им неинтересно узнавать новые способы работы с информацией, приемы ее передачи по разным каналам разными средствами. Педагоги характеризуют эту группу студентов, как неготовых к осмыслению и интерпретации лично значимой и учебной информации.

Средний уровень мотивационно-ценностного компонента проявлен у 16% студентов с ОВЗ и инвалидностью. В отличие от представителей первой группы студенты отметили, что способ получения информации через электронные ресурсы определяется преподавателем, а не ими; использование электронных носителей при сдаче экзаменов и зачетов, выполнения отчетных работ по предметам не является важным, зависит от сложности учебного предмета. Эти обучающиеся отметили интерес к учебной работе в библиотеке, но связывают это с отсутствием компьютерного оборудования и удобного выхода в Интернет в домашних условиях. Потребность изучения учебного материала с помощью печатной книги не обнаружена.

Отметим, что ценностное отношение студентов к работе с информацией в сети Интернет коррелирует с готовностью выполнять работу в поисковых системах, демонстрировать алгоритмы продуктивного поиска учебной информации; умения организовывать собственную деятельность в дистанционной образовательной среде.

Обработка результатов оценки когнитивно-операционального компонента информационной компетентности показала, что 48% студентов с ОВЗ и инвалидностью готовы демонстрировать такие знания и умения на высоком уровне, 29% – на среднем и 22% – на низком уровне. Таблица 2 иллюстрирует знания, умения и навыки студентов с ОВЗ и инвалидностью, составляющие когнитивно-операциональный компонент информационной компетентности.

Таблица 2 Знания, умения и навыки студентов с ОВЗ и инвалидностью, составляющие когнитивно-операциональный компонент информационной компетентности (%)

Уровни	Формы работы с информацией				
	Поиск информации	Работа с текстом	Оформление таблиц	Оформление презентаций	Работа с базовыми сервисами Интернета
Высокий	46	62	41	58	50
Средний	28	24	33	31	33
Низкий	26	14	26	11	17

Опишем знания и умения респондентов, начиная от менее сформированных до более проявленных.

Четверть студентов демонстрируют низкий уровень оформления таблиц и работы с ними (26%), а также способности к поиску информации и работы с ней (26%). Оформление таблиц на высоком уровне проявлено у 41% студентов, на среднем – у 33%. Самые большие сложности вызывает работа по использованию формул при создании таблиц, составление диаграмм и графиком, опираясь на табличные данные, и действия по сортировке информации в таблицах. Ожидаемо высокие результаты показали студенты с инвалидностью и ОВЗ при самооценивании своих умений работать с текстовым материалом, заполняя ячейки в таблицах.

Деятельность, связанную с поиском, анализом, защитой и тиражированием информации проявлена на высоком уровне у 46% студентов (средние показатели), на среднем – 28% и низком – 26%. Наименее сформированными являются умения, направленные на структурирование информации, ее интерпретирование и составление списка источников по библиографическим требованиям. По результатам самооценивания наиболее сформированными выступают умения по созданию, удалению, копированию информации. Репродуктивные умения признаются респондентами как освоенные, там же, где требуется некоторая доля самостоятельности или проявления познавательной активности, умения рассматриваются как сложные для обучающихся.

Навыки работы с сервисами интернета на высоком уровне проявлены у 50% обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, на среднем – у 33%, на низком – у 17%. И это закономерно: поколение Z большую часть своей жизни проводит в сети. Здесь они учатся, общаются, создают личный бренд и формируют социальные связи.

Уверенность при оформлении презентаций чувствуют 58% участников опроса, треть респондентов (31%) испытывают некоторые сложности и 11% заявили о неумении оформлять презентации с учетом требований преподавателей. Предположим, что достаточно высокие показатели связаны с тем, что презентационные умения студентов формируются на разных учебных занятиях и предлагаются в качестве не только средства иллюстрации устного ответа, но и как итоговый продукт проектной, учебно-исследовательской деятельности. Самыми сложными умениями, по мнению студентов, являются у них умения отбора информации для визуального представления в соответствии с целью и навыки публичного выступления (адекватное представление информации в сжатой форме, представленной на слайдах, участие в межличностном общении и обсуждении информации, готовность выражать своё мнение в ходе общего обсуждения и др.).

Готовность демонстрировать знания и умения по работе с текстами на высоком уровне показали 62% участников опроса, 24% не вполне готовы и испытывают трудности, 14% – не готовы вовсе. Такие высокие показатели, возможно, связаны с требованиями ФГОС ВО к умениям студентов осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах [54; 55] и включением в процесс обучения специальных заданий, а также с традиционной работой студентов с текстами на лекционных и практических занятиях (краткий конспект, опорный конспект, блок-схема, текст с предварительным заданием, взаимные задания и др.). Интересно, что половина студентов отмечают у себя несформированность умений передавать информацию через внешние носители. Объясняем это отсутствием необходимости операции в современных условиях передачи информации по Wi-Fi.

Оценка студентами с ОВЗ и инвалидностью своих рефлексивно-прогностических умений показала, что на высоком и среднем уровне оценивают у себя такие умения по 40% студентов, 20% считают, что они не готовы к выполнению такой деятельности. Исследованием определено, что 51% респондентов иллюстрируют готовность анализировать и прогнозировать собственную деятельность по работе с разной информацией. Могут оценивать последствия работы с информацией и результаты ее представления с учетом содержания, формы, среды – 28%, способны делать адекватные выводы, применять корректирующие действия для достижения лучших результатов для выполнения поставленных задач – 17% студентов (средние показатели).

В таблице 3 и 4 представлены традиционные и электронные источники информации, которые используют студенты, и презентация количественных показателей их оценки для решения поставленных задач в учебной деятельности. Обращает внимание, что ожидаемо ключевым традиционным источником информации для студентов с ОВЗ и инвалидностью является Интернет (81%), наименее ценным – научная литература (22%). Из электронных ресурсов наибольшее количество выборов сделано в отношении программ для создания презентаций (52%), ценность остальных источников оценили на высоком уровне в среднем 35% студентов.

Таблица 3 Количество студентов с ОВЗ и инвалидностью, использующих традиционные источники информации (%)

Уровни	Традиционные источники информации для решения поставленных задач					
	Учебная литература	Научная литература	Справочная литература	Интернет	Средства массовой информации	Официальные органы власти
Высокий	38	22	33	81	42	32
Средний	52	63	57	17	50	52
Низкий	10	15	10	2	8	16

Таблица 4 Количество студентов с ОВЗ и инвалидностью, использующих электронные источники информации (%)

Уровни	Электронные источники информации					
	Электронные учебники	Обучающие программы	Мультимедиа материалы	Электронные таблицы	Программы для создания презентаций	Специализированные программные продукты
Высокий	34	35	36	35	52	35
Средний	47	49	47	44	38	39
Низкий	19	16	17	21	10	26

По результатам сформированности всех компонентов исследуемой компетентности у студентов с ОВЗ и инвалидностью были выделены уровни ее представленности по каждому компоненту (см. рис. 1). Рисунок отражает выраженность уровней по каждому компоненту в группе респондентов (в %). Так, мотивационно-ценностный компонент на высоком уровне проявлен у 55% студентов, на среднем – у 16%, на низком – у 29% обучающихся. Когнитивно-процессуальный компонент информационной компетентности на высоком уровне представлен у 51% респондентов, на среднем – у 30% и на низком – у 19%. Рефлексивно-прогностический компонент на высоком и среднем уровне демонстрируют по 40% студентов с ОВЗ, инвалидностью. Низкий компонент этого вида проявлен у 20% обучающихся. Полученные данные могут выступить основой для отбора комплекса мер индивидуализации формирования социально-информационной компетентности и определения потенциала студенческого сообщества в овладении искомой компетенцией.

Рисунок 1 Результаты покомпонентного анализа информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наше исследование подтверждает мнение ряда авторов об интегративной сущности социально-информационной компетентности, характеризующей способность использовать в своей практической деятельности современные информационные и коммуникационные технологии, творчески осмысливать информацию, создавать на её основе собственный продукт и размещать его в информационной среде [21; 22]. Именно интеграция социального и информационного аспектов рассматриваемого явления обусловила выделение именно трех ее компонентов – мотивационно-ценностного, когнитивно-операционного, рефлексивно-прогностического. В отличие от работы М. Allaniyazov, выделяющей личностный, социальный, поведенческий, оценочный компоненты [29]; исследования М.С. Воропаева, А.С. Аничкиной, базирующегося на выделении таких компонентов, как личностный и социальный (черты личности, являющиеся общими предикторами социально-эффективного поведения, и навыки социально эффективного поведения в смешанной и виртуальных средах) [31]; а также монографии О.Н. Грибана, в которой информационная компетентность включает мотивационно-ценностный, профессионально-деятельностный, технико-технологический, коммуникативный, операциональный компоненты [36].

Это подтверждает тезис Д.С. Ермакова о том, что осмысленность деятельности выступает интегральной дискриминантой для выделения уровней структуры информационной компетентности [52, с. 8]. Результаты нашей работы также созвучны выводу Л.Ю. Монаховой, Е.А. Рябоконе о том, что мировоззренческий аспект информационной компетентности, включающий в себя ценностно-мотивационный компонент, наряду с когнитивным и рефлексивным, становится определяющим [53, с. 37].

При этом в нашем исследовании установлено, что мотивационно-ценностный компонент является наиболее сформированным в структуре социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью, что может быть обусловлено сложностями «живых» коммуникаций у студентов с ОВЗ и инвалидностью. В частности, об этом пишет Л.Г. Заборина, отмечающая у лиц с ОВЗ нарушения в сфере общения, а также трудности повседневного взаимодействия с ровесниками и преподавателями [56]. Кроме того, испытываемая группа обучающихся принадлежит к поколению «миллениалов», особенностью которого является масштабное влияние цифровых технологий на все сферы жизни социума.

В обсуждении следующего аспекта исследования мы инициируем дискуссию с полученными ранее результатами. Исследование В.А. Кальней, С.Е. Шишова показало низкий уровень цифровой грамотности и несформированность достаточного уровня мотивации к использованию многообразия цифровых технологий у обучающихся профессиональных образовательных организаций [32]. Проведенный А. Sánchez-Caballé, M. Gisbert-Cervera, F. Esteve-Mon анализ также демонстрирует невысокий уровень цифровой компетентности студентов [33]. В обзоре Y. Zhao, A.M.P. Llorente, M.C.S. Gómez указано, что большинство студентов и преподавателей имеют базовый уровень цифровой компетентности [34]. Большинство студентов, принявших участие в нашем исследовании, продемонстрировало умение использовать ресурсное обеспечение информационной среды как обобщающего показателя сформированности когнитивно-операционного компонента социально-информационной компетентности. Очевидно, что со времен пандемии социально-информационная компетентность обучающихся повысилась, равно, как и ее мотивационно-ценностный компонент, в связи с конкретными вызовами времени.

ВЫВОДЫ

Теоретическое и практическое исследование вопроса специфики социально-информационной компетентности, проведенное среди студентов с ОВЗ и инвалидностью, позволило сформулировать следующие выводы и рекомендации.

1. Сущность социально-информационной компетентности следует рассматривать как целостное свойство личности, обеспечивающее готовность к использованию информационных технологий на основе их ресурсного обеспечения для решения профессиональных задач в информационной среде с учетом ее социальных аспектов.
2. Образования репродуктивного характера – копирование данных, создание определенного контента или его удаление, оказались наиболее сформированными. Наименее сформиро-

ванным показателем рефлексивно-прогностического компонента социально-информационной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью оказалась способность применять корректирующие действия для достижения лучших результатов при выполнении поставленных перед ними учебных задач.

3. Абсолютное большинство студентов с ОВЗ и инвалидностью для получения информации использует цифровые источники и демонстрирует позитивное отношение к ним в образовательном процессе. Поиск необходимых сведений с помощью традиционных источников большинство студентов объясняет отсутствием необходимого ресурсного обеспечения. Этот факт позволяет дать положительный прогноз на процесс актуализации информационной среды образовательного учреждения для эффективного формирования социально-информационной компетенции студентов с ОВЗ и инвалидностью.
4. Проведенное исследование позволяет утверждать, что в образовательном пространстве, интеграция составляющих «социальная» и «информационная» является необходимой, поскольку такая направленность педагогических воздействий на личность будет способствовать развитию умений обучающихся грамотно отбирать необходимый материал, отсеивать фейковую информацию, т.е. критически относиться к данным многочисленных информационных источников. Такой подход позволит сформировать способности использовать информационные технологии с учетом социальных аспектов в решении профессиональных задач и достичь определенного уровня адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью к эффективному выполнению будущей социальной роли.

Социально-информационную компетентность сегодня следует рассматривать как универсальную и актуализировать задачу её формирования на каждой ступени образования, поскольку уровень ее сформированности выступает показателем качества профессиональной подготовки современного специалиста, закреплённым в государственных образовательных стандартах.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны анонимным рецензентам за подробный анализ статьи, высказанные ценные замечания и комментарии, которые внесли существенный вклад в подготовку окончательного варианта рукописи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации по теме «Научное проектирование подходов к развитию социальных компетенций у студентов с ОВЗ, с инвалидностью (ОТГЕ-2025-0026), Рег.номер 1024122500015-3-5.3.2, реестровый номер 720000Ф.99.1.БН60АБ85000

ЛИТЕРАТУРА

1. ЮНЕСКО. Инчхонская декларация «Образование 2030: Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни». URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus_diversity (дата обращения 15.06.2025)
2. McConkey R. Public perceptions of the rights of persons with disability // *Alter*. 2020. Vol. 14. No. 2. P. 128-139. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2019.06.003>
3. Arnfjord S., Munck Daverkosen D. M., Jonsson A. I. Attitudes towards people with disabilities in Greenland and the need for empowered changes // *The Polar Journal*. 2024. Vol. 14(1). P. 190–211. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2024.2342109>
4. Alves P., Bezerra H., Torres T. Inclusion of people with disabilities at work: Integrative review // *Psicologia – Teoria e Prática*. 2022. Vol. 24. DOI: 10.5935/1980-6906/ePTPSP13655.en.
5. Ainscow M., Viola M. Developing inclusive and equitable education systems: some lessons from Uruguay // *International Journal of Inclusive Education*. 2023. Vol. 28(14). P. 3568–3584. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2279556>
6. Берснев М. В., Зиновьева В. И. Безбарьерная среда образовательного пространства вуза: алгоритмы формирования // *Вестник Томского государственного университета. История*. 2021. № 69. С. 188-195.

- DOI: 10.17223/19988613/69/27
7. Кунсбаев С. З. Формирование политики инклюзивного образования в постсоветской России: федеральный и региональный уровни // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2020. № 3(48). С. 60-68. DOI: 10.47598/2078-9025-2020-3-48-60-68
 8. Хаблиева С. Р. Практический опыт формирования у студентов с ОВЗ и инвалидностью навыков работы с ИКТ // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2023. № 2. С. 51-57.
 9. Кузьмич М. Г. Процесс формирования социально-информационной компетентности учащихся педагогических специальностей колледжа при реализации компонентов медиаобразования // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 4(38). С. 160-169. DOI: 10.23951/2307-6127-2021-4-160-169
 10. Degtyareva V. V., Nikitenko E. V., Degtyareva T. N. Requirements and principles of designing online course for students with disabilities in the modern digital space of the university: theoretical analysis // Perspektivy nauki i obrazovania. 2024. No. 67 (1). P. 388-403. DOI: 10.32744/pse.2024.1.21
 11. Бейлина Н. С. Проблемы социально-психологической адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в высшей школе // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8, № 3. С. 59.
 12. Волкова И. П. Информационно-коммуникативная компетентность инвалидов по зрению // Человек и образование. 2017. № 2(51). С. 55-59.
 13. Козлов В. Н., Романенкова Д.Ф. Потребности лиц с инвалидностью в компетенциях, расширяющих возможности трудоустройства в условиях цифровизации общества // Цифровая социология. 2022. № 5(3). С. 76-87. <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-76-87>
 14. Крутова И. А. Формирование у студентов методов решения основных задач теоретической механики в электронно-образовательной системе MOODLE // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 1. С. 18. DOI: 10.17513/spno.29511
 15. Чикина Т. Е. Цифровые технологии в процессе обучения математике // Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 1-1. С. 42-57. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-42-57
 16. Гулякин Д. В. Дидактические условия формирования социально-информационной компетентности специалиста в высшем учебном заведении // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2010. № 1. С. 245-248.
 17. Hassan M.A., Habiba U., Majeed F., Shoaib M. Adaptive Gamification in E-Learning Based on Students' Learning Styles // Interactive Learning Environments. 2021.Vol. 29. No. 4. P. 545-565. <http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2019.1588745>
 18. Талицких А.А. Особенности организации ценностного педагогического взаимодействия преподавателя и студента в условиях цифровизации образования // Глобальный научный потенциал. 2023. № 11(152). С. 46-49.
 19. Falloon G. From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework // Educational Technology Research and Development. 2020. No. 68. P. 2449-2472. DOI: 10.1007/s11423-020-09767-4
 20. Fransson G., Lindberg J. O., Olofsson A. D. Adequate digital competence — a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden // Seminar.Net. 2018. No. 14(2). P. 217-228. DOI: 10.7577/seminar.2982
 21. Servancia B. R., Escarlos G. competence and professional development in practical research for Primary School Teachers // Journal of Interdisciplinary Studies. 2025. No. 3(8). P. 179-186. DOI: 10.69569/jip.2025.446
 22. Гаирбекова П. И. Цифровая культура в современном образовании // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 3 (56). С. 359-364. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.56.303
 23. Mastam N. M., Zaharudin R. Impact of digitalization for students with disabilities: A comprehensive structured review // LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2024. Vol. 12(4). No. 1. <https://doi.org/10.31129/LUMAT.12.4.2280>
 24. Venkatesan S. Digital Literacy in People with Disabilities: An Overview and Narrative Review // Qeios. 2023. <https://doi.org/10.32388/RL2FYY>
 25. Hercowitz-Amir A., Yabo M. Development of Digital Literacy among People with Disabilities // Learning process: Mapping of Knowledge. 2022. No. RR-905-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)
 26. Cabero-Almenar J., Gutierrez-Gastillo J.J., Palacios-Rodriguez A. Digital competence of university students with disabilities and factors that determine it. A descriptive, inferential and multivariate study // Education and Information Technologies. 2023. No. 28. P. 9417-9436. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11297-w>
 27. Lowenthal P. R., Persichini G., Conley Q., Humphrey M., Scheufler J. Digital Literacy in Special Education: Preparing Students for College and the Workplace // IGI Global Scientific Publishing. 2020. P. 150-163. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2104-5.ch007>
 28. Mikropoulos T.A., Iatraki G. Digital technology supports science education for students with disabilities: A systematic review // Education and Information Technologies. 2023. No. 28. P. 3911-3935. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11317-9>
 29. Allaniyazova M. The description of the concept "social-information competence" // International Journal of Pedagogics. 2024. No. 01. P. 21-29. DOI: 10.37547/ijp/Volume04Issue01-05
 30. Астахова Л. Г., Макарова В. А. Исследование социально-информационной компетентности студентов – будущих педагогов // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2024. № 1(72). С. 95-107. DOI: 10.51944/20722516.2024.1.95
 31. Воропаев М. В. Американская социологическая традиция и проблема определения содержания социально-информационной компетентности // Сибирский педагогический журнал. 2020. № 1. С. 7-18. DOI: 10.15293/1813-4718.2001.01
 32. Arisoy B. Digitalization in education // Cypriot Journal of Educational Science. 2022.No. 17(5). P. 1799-1811. DOI: 10.18844/cjes.v17i5.6982

33. Кальней В. А. Алгоритмическое мышление в контексте цифровой компетентности обучающихся // Вестник РМАТ. 2021. № 1. С. 98-101.
34. Sánchez-caballé A., Gisbert-cervera M., Esteve-mon F. The digital competence of university students: a systematic literature review // Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 2020. No. 38(1). P. 63-74. DOI: 10.51698/aloma.2020.38.1.63-74
35. Zhao Y., Llorente A.M.P., Gómez M.C.S. Digital competence in higher education research: A systematic literature review // Computers & Education. 2021. P. 168. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>
36. Грибан О. Н. Формирование информационной компетентности студентов педагогического вуза: монография. Екатеринбург: УГПУ, 2015. 160 с.
37. Dhiman B. The Rise and Impact of Misinformation and Fake News on Digital Youth: A Critical Review // Journal of Socialomics. 2023. Vol. 12. No. 3. P. 1-5. DOI: 10.35248/216-0358.23.12.182
38. Hameleers M., Powell T.E., Van Der Meer T. G.L.A., Bos L. A Picture Paints a Thousand Lies? The Effects and Mechanisms of Multimodal Disinformation and Rebuttals Disseminated via Social Media // Political Communication. 2020. Vol. 37(2). P. 1-21. DOI: 10.1080/10584609.2019.1674979
39. Haslam T., Mumcu F., Atman U. N. Fostering computational thinking through digital storytelling: a distinctive approach to promoting computational thinking skills of pre-service teachers // Education and Information Technologies. 2024. DOI: 10.1007/s10639-024-12583-5
40. Быстрова Ю. А. Развитие социальной компетентности у подростков с ОВЗ в условиях инклюзивного образования // Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27, № 6. С. 102-114. DOI: 10.17759/pse.2022270608
41. Козлов В. Н. Потребности лиц с инвалидностью в компетенциях, расширяющих возможности трудоустройства в условиях цифровизации общества // Цифровая социология. 2022. Т. 5, № 3. С. 76-87. <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-76-87>
42. Шишлова Е. Э. Социокультурная компетентность как показатель качества профессиональной подготовки специалиста // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 5. С. 95-102. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-95-102>
43. Ширшов Е. В., Краснянский Н. Ю. Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса: информационно-аналитический аспект: монография. Архангельск: САФУ, 2023. 224 с.
44. Rohaila Y., Khoo Y. Y., Norlia M. N., Noor L. A. and Zuriadah I. Investigating the Role of Digital Learning in Enhancing Educational Values: Online Socialization and Its Effect on Peer Learning, Collaborative Skills and Knowledge Construction // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2022. Vol. 21. No. 9. P. 441-459. DOI: 10.26803/ijlter.21.9.24
45. Aguayo J. M., Valdes J., Cordoba V. H., Nájera M., Vázquez F. R., Muñoz E., García Lirios C. Digital activism in students of a university in central Mexico in the COVID-19 era // Advances in Mobile Learning Educational Research. 2022. Vol. 2. No.1. P. 297-307. DOI: 10.25082/AMLER.2022.01.014
46. Mukherjee S., Rajendra N., Dwivedi P. Social exclusion and gender inequality faced by students with disabilities during the COVID pandemic // Journal of Social and Economic Development. 2025. <https://doi.org/10.1007/s40847-024-00404-x>
47. Шамсутдинова Т. М. Формирование аналитической компетенции обучающихся в условиях импортозамещения программного обеспечения // Российский электронный научный журнал. 2025. № 1(55). С. 812-820. DOI: 10.31563/2308-9644-2025-55-1-812-820
48. Vuorikari R., Kluzer S., Punie Y. The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes // Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2022. <https://dx.doi.org/10.2760/115376>
49. Мусифуллин С. Р. Формирование медиаграмотности студентов педагогического вуза в условиях трансформации образовательного процесса // Science for Education Today. 2023. Т. 13, № 1. С. 7-27. <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2301.01>
50. Буреева М. А., Кадычегова А. Н., Перехожева Е. В. Организация самостоятельной работы студентов средствами электронных курсов // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. С. 34. <https://doi.org/10.17513/spno.30819>
51. Кузьмич М. Г. Формирование социально-информационной компетентности у обучающихся педагогических специальностей колледжа // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 2023. Т. 13, № 3. С. 92-104.
52. Ермаков Д. С. Информационная компетентность: получение знаний из информации // Открытое образование. 2011. № 1. С. 4-8.
53. Монахова Л. Ю., Рябоконева Е.А. Структура информационной компетентности педагога // Человек и образование. 2019. № 3 (60). С. 31-38.
54. Анненкова А. В., Киселева И. Н. Опыт обучения студентов основам делового общения посредством интеграции дисциплин базового цикла // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 2(59). С. 317-323. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.251
55. Шматко М. В., Ткаченко О. Н., Анашкина Н.А. Формирование коммуникативной компетентности у студентов медиакоммуникационных направлений с помощью цифровых технологий // Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7, № 4. С. 935-948. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).935-948
56. Заборина Л. Г. Практика оказания психологической помощи в рамках социально-психологического тренинга студентам с ограниченными возможностями здоровья // Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 2. С. 41-46.
57. Martinez R., Mutseekwa C. Where Can Persons with Disabilities Work? An Analysis of Opinion Dynamics and Employment Opportunities: a Longitudinal Study. Economic Consultant. 2025. Vol. 4. P. 72-83. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.4.5>

REFERENCES

1. UNESCO. Incheon Declaration "Education 2030: Ensuring inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all". Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus diversity (accessed 15 June 2025)
2. McConkey R. Public perceptions of the rights of persons with disability. *Alter*, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 128-139. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2019.06.003>
3. Arnfjord S., Munck Daverkosen D. M., Jonsson A. I. Attitudes towards people with disabilities in Greenland and the need for empowered changes. *The Polar Journal*, 2024, vol. 14(1), pp. 190–211. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2024.2342109>
4. Alves P., Bezerra H., Torres T. Inclusion of people with disabilities at work: Integrative review. *Psicologia - Teoria e Prática*, 2022, vol. 24. DOI: 10.5935/1980-6906/ePTPSP13655.en
5. Ainscow M., Viola M. Developing inclusive and equitable education systems: some lessons from Uruguay. *International Journal of Inclusive Education*, 2023, vol. 28(14), pp. 3568–3584. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2279556>
6. Bersenev M. V., Zinovieva V. I. Barrier-free environment of the educational space of the university: formation algorithms. *Bulletin of Tomsk State University. History*, 2021, no. 69, pp. 188-195. DOI: 10.17223/19988613/69/27
7. Kunsbaev S. Z. Formation of inclusive education policy in post-Soviet Russia: federal and regional levels. *Bulletin of BIST (Bashkir Institute of Social Technologies)*, 2020, no. 3 (48), pp. 60-68. DOI: 10.47598/2078-9025-2020-3-48-60-6
8. Khablieva S. R. Practical experience of developing ICT skills in students with disabilities. *Bulletin of Armavir State Pedagogical University*, 2023, no. 2, pp. 51-57.
9. Kuzmich M. G. The process of forming social and informational competence of students of pedagogical specialties of the college in the implementation of media education components. *Scientific and pedagogical review*, 2021, no. 4(38), pp. 160-169. DOI: 10.23951/2307-6127-2021-4-160-169
10. Degtyareva V. V., Nikitenko E. V., Degtyareva T. N. Requirements and principles of designing online course for students with disabilities in the modern digital space of the university: theoretical analysis. *Perspektivy nauki i obrazovania*, 2024, no. 67 (1), pp. 388-403. DOI: 10.32744/pse.2024.1.21
11. Beylina N. S. Problems of socio-psychological adaptation of students with disabilities in higher education. *The world of science. Pedagogy and psychology*, 2020, vol. 8, no. 3. p. 59.
12. Volkova I. P. Information and communicative competence of the visually impaired. *Man and education*, 2017, no. 2 (51), pp. 55-59.
13. Kozlov V. N., Romanenkova D. F. Needs of persons with disabilities for competencies that expand employment opportunities in the context of digitalization of society. *Digital sociology*, 2022, no. 5 (3), pp. 76-87. <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-76-87>
14. Krutova I. A. Formation of students' methods for solving the main problems of theoretical mechanics in the electronic educational system MOODLE. *Modern Problems of Science and Education*, 2020, no. 1, p. 18. DOI: 10.17513/spno.29511
15. Chikina T. E. Digital technologies in the process of teaching mathematics. *Russian Journal of Education and Psychology*, 2023, vol. 14, no. 1-1, pp. 42-57. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-42-57
16. Gulyakin D. V. Didactic conditions for the formation of social and informational competence of a specialist in a higher educational institution. *Bulletin of Pyatigorsk State Linguistic University*, 2010, no. 1, pp. 245-248.
17. Hassan M.A., Habiba U., Majeed F., Shoab M. Adaptive Gamification in E-Learning Based on Students' Learning Styles. *Interactive Learning Environments*, 2021, vol. 29, no. 4, pp. 545-565. <http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2019.1588745>
18. Talitskikh A. A. Features of the organization of valuable pedagogical interaction between a teacher and a student in the context of digitalization of education. *Global scientific potential*, 2023, no. 11(152), pp. 46-49.
19. Falloon G. From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. *Education Tech Research Dev*, 2020, no. 68, pp. 2449-2472. DOI: 10.1007/s11423-020-09767-4
20. Fransson G., Lindberg J. O., Olofsson A. D. Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of the schools in Sweden. *Seminar. Net*, 2018, no. 14(2), pp. 217-228. DOI: 10.7577/seminar.2982
21. Servancia B. R., Escarlos G. Competence and professional development in practical research for Primary School Teachers. *Journal of Interdisciplinary Studies*, 2025, no. 3 (8), pp. 179-186. DOI: 10.69569/jip.2025.446
22. Gairbekova P. I. Digital culture in modern education. *Business. Education. Law*, 2021, no. 3 (56), pp. 359-364. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.56.303
23. Mastam N. M., Zaharudin R. Impact of digitalization for students with disabilities: A comprehensive structured review. *LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education*, 2024, vol. 12(4), no. 1. <https://doi.org/10.31129/LUMAT.12.4.2280>
24. Venkatesan S. Digital Literacy in People with Disabilities: An Overview and Narrative Review. *Qeios*, 2023. <https://doi.org/10.32388/RL2FYY>
25. Hercowitz-Amir A., Yabo M. Development of Digital Literacy among People with Disabilities. Learning process: Mapping of Knowledge, 2022, no. RR-905-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)
26. Cabero-Almenaro J., Gutierrez-Gastillo J.J., Palacios-Rodriguez A. Digital competence of university students with disabilities and factors that determine it. A descriptive, inferential and multivariate study. *Education and Information Technologies*, 2023, no. 28, pp. 9417-9436. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11297-w>
27. Lowenthal P. R., Persichini G., Conley Q., Humphrey M., Scheufler J. Digital Literacy in Special Education: Preparing Students for College and the Workplace. IGI Global Scientific Publishing, 2020, pp. 150-163.

- <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2104-5.ch007>
28. Mikropoulos T.A., Iatraki G. Digital technology supports science education for students with disabilities: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 2023, no. 28, pp. 3911–3935. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11317-9>
 29. Allaniyazova M. The description of the concept "social-information competence". *International Journal of Pedagogics*, 2024, no. 01, pp. 21-29. DOI: 10.37547/ijp/Volume04Issue01-05
 30. Astakhova L. G., Makarova V. A. Study of social and informational competence of students – future teachers. *New in psychological and pedagogical research*, 2024, no. 1 (72), pp. 95-107. DOI: 10.51944/20722516.2024.1.95
 31. Voropaev M. V. American sociological tradition and the problem of determining the content of social and informational competence. *Siberian pedagogical journal*, 2020, no. 1, pp. 7-18. DOI: 10.15293/1813-4718.2001.01
 32. Arisoy B. Digitalization in education. *Cypriot Journal of Educational Science*, 2022, no. 17(5), pp. 1799-1811. DOI: 10.18844/cjes.v17i5.6982
 33. Kalney V. A. Algorithmic thinking in the context of digital competence of students. *Bulletin of the Russian Academic Theatre*, 2021, no. 1, pp. 98-101.
 34. Sánchez-caballé A., Gisbert-cervera M., Esteve-mon F. The digital competence of university students: a systematic literature review. *Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 2020, no. 38(1), pp. 63-74. DOI: 10.51698/aloma.2020.38.1.63-74
 35. Zhao Y., Llorente A.M.P., Gómez M.C.S. Digital competence in higher education research: A systematic literature review. *Computers & Education*, 2021, pp. 168. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>
 36. Griban O. N. Formation of information competence of students of a pedagogical university: monograph. Ekaterinburg, UGPU Publ., 2015. 160 p. (in Russ.)
 37. Dhiman B. The Rise and Impact of Misinformation and Fake News on Digital Youth: A Critical Review. *Journal of Socialomics*, 2023, vol. 12, no. 3, pp. 1-5. DOI: 10.35248/216-0358.23.12.182
 38. Hameleers M., Powell T.E., Van Der Meer T. G.L.A., Bos L. A Picture Paints a Thousand Lies? The Effects and Mechanisms of Multimodal Disinformation and Rebuttals Disseminated via Social Media. *Political Communication*, 2020, vol. 37(2), pp. 1-21. DOI: 10.1080/10584609.2019.1674979
 39. Haslam T., Mumcu F., Atman U. N. Fostering computational thinking through digital storytelling: a distinctive approach to promoting computational thinking skills of pre-service teachers. *Education and Information Technologies*, 2024. DOI: 10.1007/s10639-024-12583-5
 40. Bystrova Yu. A. Development of social competence in adolescents with disabilities in the context of inclusive education. *Psychological Science and Education*, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 102-114. DOI: 10.17759/pse.2022270608
 41. Kozlov V. N. Needs of Persons with Disabilities for Competencies that Expand Employment Opportunities in the Context of Digitalization of Society. *Digital Sociology*, 2022, vol. 5, no. 3. pp. 76-87. <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2022-5-3-76-87>
 42. Shishlova E. E. Sociocultural Competence as an Indicator of the Quality of Professional Training of a Specialist. *Higher Education in Russia*, 2020, vol. 29, no. 5, pp. 95-102. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-95-102>
 43. Shirshov E. V., Krasnyansky N. Yu. Systemic and didactic support of the educational process: information and analytical aspect: monograph. Arkhangelsk, NArFU Publ., 2023. 224 p. (in Russ.)
 44. Rohaila Y., Khoo Y. Y., Norlia M. N., Noor L. A., Zuriadah I. Investigating the Role of Digital Learning in Enhancing Educational Values: Online Socialization and Its Effect on Peer Learning, Collaborative Skills and Knowledge Construction. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2022, vol. 21, no. 9, pp. 441- 459. DOI: 10.26803/ijlter.21.9.24
 45. Aguayo J. M., Valdes J., Cordoba V. H., Nájera M., Vázquez F. R., Muñoz E., García Lirios C. Digital activism in university students in central Mexico during the COVID-19 era. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 2022, vol. 2, no. 1, pp. 297-307. DOI: 10.25082/AMLER.2022.01.014
 46. Mukherjee S., Rajendra N., Dwivedi P. Social exclusion and gender inequality faced by students with disabilities during the COVID pandemic. *Journal of Social and Economic Development*, 2025. <https://doi.org/10.1007/s40847-024-00404-x>
 47. Shamsutdinova T. M. Formation of students' analytical competence in the context of software import substitution. *Russian Electronic Scientific Journal*, 2025, no. 1(55), pp. 812-820. DOI: 10.31563/2308-9644-2025-55-1-812-820
 48. Vuorikari R., Kluzer S., Punie Y. The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022. <https://dx.doi.org/10.2760/115376>
 49. Musifullin S. R. Formation of media literacy of students of a pedagogical university in the context of the transformation of the educational process. *Science for Education Today*, 2023, vol. 13, no. 1, pp. 7-27. <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2301.01>
 50. Bureeva M. A., Kadychegova A. N., Perekhozheva E. V. Organization of independent work of students by means of electronic courses. *Modern problems of science and education*, 2021, no. 3, pp. 34. <https://doi.org/10.17513/spno.30819>
 51. Kuzmich M. G. Formation of social and informational competence of students of pedagogical specialties of the college. *Bulletin of the Yanka Kupala Grodno State University*, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 92-104.
 52. Ermakov D. S. Information competence: obtaining knowledge from information. *Open education*, 2011, no. 1, pp. 4-8.
 53. Monakhova L. Yu., Ryabokon E. A. Structure of information competence of a teacher. *Man and education*, 2019, no. 3 (60), pp. 31-38.
 54. Annenkova A. V., Kiseleva I. N. Experience of teaching students the basics of business communication

through the integration of basic cycle disciplines. *Business. Education. Law*, 2022, no. 2 (59), pp. 317-323. DOI: 10.25683 / VOLBI.2022.59.251

55. Shmatko M. V., Tkachenko O. N., Anashkina N. A. Formation of communicative competence in students of media communication areas using digital technologies. *Communicative Research*, 2020, vol. 7, no. 4, pp. 935-948. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).935-948
56. Zaborina L. G. Practice of providing psychological assistance within the framework of social and psychological training to students with disabilities. *Scientific notes of ZabSU*, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 41-46.
57. Martinez R., & Mutseekwa C. Where Can Persons with Disabilities Work? An Analysis of Opinion Dynamics and Employment Opportunities: a Longitudinal Study. *Economic Consultant*, 2025, no. 4, pp. 72-83. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.4.5>

Авторы

Лапп Елена Александровна
(Россия, г. Москва)

Кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»
E-mail: lapp-elen1965@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5411-915X

Кочеткова Елена Олеговна
(Запорожская область, г. Бердянск)

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры психолого-педагогического, специального и эстетического образования Азовский государственный педагогический университет им. П.Д. Осипенко
E-mail: abrikkoc2021@gmail.com

Резанова Екатерина Владимировна
(Запорожская область, г. Бердянск)

Старший преподаватель кафедры психолого-педагогического, специального и эстетического образования Азовский государственный педагогический университет им. П.Д. Осипенко
E-mail: rezanova_oligo_vlg@mail.ru
ORCID ID: 0009-0002-8660-7577

Елисеева Наталья Александровна
(Запорожская область, г. Бердянск)

Старший преподаватель кафедры психолого-педагогического, специального и эстетического образования Азовский государственный педагогический университет им. П.Д. Осипенко
E-mail: elis-natalja@rambler.ru

Authors

Elena A. Lapp
(Zaporizhia Oblast, Berdyansk)
(Russia, Moscow)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Senior Researcher, Laboratory of Education and Comprehensive Habilitation of Individuals with Musculoskeletal Disabilities and Multiple Developmental Disabilities Institute of Special Education
E-mail: lapp-elen1965@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5411-915X

Elena O. Kochetkova

(Zaporizhia Oblast, Berdyansk)
Cand. Sci. (Hist.), Senior Lecturer of the Department of Psychological, Pedagogical, Special and Aesthetic Education Azov State Pedagogical University
E-mail: abrikkoc2021@gmail.com

Ekaterina V. Rezanova

(Zaporizhia Oblast, Berdyansk)
Senior Lecturer of the Department of Psychological, Pedagogical, Special and Aesthetic Education Azov State Pedagogical University
E-mail: rezanova_oligo_vlg@mail.ru
ORCID ID: 0009-0002-8660-7577

Natalia A. Eliseeva

(Zaporizhia Oblast, Berdyansk)
Senior Lecturer of the Department of Psychological, Pedagogical, Special and Aesthetic Education Azov State Pedagogical University
E-mail: elis-natalja@rambler.ru

Вклад авторов

Лапп Е. А.: концептуализация, методология, администрирование данных

Кочеткова Е. О.: проведение исследования, формальный анализ, администрирование данных

Резанова Е. В.: методология, формальный анализ, ресурсы

Елисеева Н. А.: методология, формальный анализ

Author's contribution

Elena A. Lapp: Conceptualization, Methodology, Data Curation

Elena O. Kochetkova: Formal analysis, Investigation, Data Curation

Ekaterina V. Rezanova: Methodology, Formal analysis, Resources

Natalia A. Eliseeva: Methodology, Formal analysis

© Лапп Е. А., Кочеткова Е. О.,
Резанова Е. В., Елисеева Н. А., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Elena A. Lapp, Elena O. Kochetkova,
Ekaterina V. Rezanova, Natalia A. Eliseeva, 2026

The author's declared no conflicts of interest